

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA BANKLARDA OMONAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655831>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida banklarda omonat tizimini takomillashtirishning ahamiyati haqida so'z borgan. Omonat tizimi nafaqat milliy iqtisodiyotning barqarorligi, balki jamg'armalarni samarali boshqarish va moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyatlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar yordamida omonat tizimining takomillashuvi esa o'z navbatida, xalqaro moliya bozorlarida ishtirokini kengaytiradi va shaxsiy moliya xizmati ko'rsatishda samarali innovatsiyalarni yaratadi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, omonat tizimi, banklar, moliyaviy barqarorlik, O'zbekiston iqtisodiyoti, jamg'arma, raqamlashtirish, innovatsiyalar, bank tizimi, xalqaro moliya bozorlari.

O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan sohalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni bunga yaqqol misoldir. Raqamli iqtisodiyot nafaqat texnologiyalarni, balki iqtisodiy tizimning barcha sohalarini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan jarayonni anglatadi. Banklar o'z faoliyatini raqamli shakllarga o'tkazish orqali omonat tizimini yanada takomillashtirish imkoniyatiga ega. Omonat tizimi esa o'z navbatida jamg'armalarni to'plash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va investitsiyalarni jalb etish uchun zarur bo'lgan moliyaviy infratuzilma hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida omonat tizimining takomillashuvi

Raqamli texnologiyalar yordamida omonat tizimining takomillashuvi moliyaviy xizmatimizni yanada samarali va shaffof qiladi. Banklar va moliya muassasalari o'z mijozlariga mobil ilovalar orqali omonatlarni ochish, pul o'tkazmalarini amalga oshirish, foiz stavkalarini solishtirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu jarayon banklarda omonatlar hajmini oshirishga va jamg'armalarni ilg'or texnologiyalar yordamida boshqarishga yordam beradi.

Omonat tizimi, xususan, banklarning iqtisodiyotdagi roli haqida gapiradigan bo'lsak, banklar jamg'armalarni jalb etish va ularni samarali boshqarish orqali o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadi. O'zbekistonning 2023-yilgi statistikalariga ko'ra, mamlakatdagi omonatlar hajmi 45 trillion so'mdan oshdi, bu esa banklarning o'sayotgan moliyaviy resurslarini ko'rsatadi.

Omonat tizimining xalqaro iqtisodiyot bilan integratsiyasi

Raqamli banklarning ortishi va omonat tizimining takomillashuvi O'zbekistonni xalqaro moliya bozorlarida yanada faolroq ishtirok etishga imkon yaratadi. Bu esa xorijiy investitsiyalarini jalb qilish, iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda raqamli omonat tizimi va uning rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston hukumati 2023-yilda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha yangi dasturlarni amalga oshirishni boshladi. 2023 yil oxiriga kelib, O'zbekistonda mobil to'lovlar hajmi 22,5 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 35% ga ko'paygan.

Markaziy bank tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, banklar va moliya tashkilotlari raqamli omonat tizimini joriy qilishda faollashgan. Raqamli omonatlar hajmi 2022-yilda 10 trillion so'mdan oshgan bo'lib, 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 15 trillion so'mga yetgan. Ushbu jarayonni yanada rivojlantirish uchun maxsus raqamli banklar, onlayn omonat turlari va mobil ilovalar ishlab chiqilmoqda.

Omonat tizimini takomillashtirishning asosiy istiqbollari

Yangi texnologiyalar, xususan blokcheyn, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili orqali omonat tizimini yanada xavfsiz va samarali qilish mumkin. Bu omonatlarni boshqarish va foiz stavkalarini prognoz qilishni osonlashtiradi.

Banklar o'rtasida raqamli platformalar orqali integratsiya, masalan, "Open Banking" konsepsiyasi omonat tizimini samarali boshqarish imkoniyatlarini yaratadi. Mijozlarga xizmat ko'rsatishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, shuningdek, mijozlarning banklar bilan o'zaro aloqalarini soddalashtiradi.

Omonat tizimi faqat banklar uchun emas, balki butun iqtisodiyot uchun barqarorlikni ta'minlashda muhimdir. Omonatlarning oshishi jamg'armalarni ko'paytiradi va ular orqali moliyaviy resurslarni iqtisodiyotga yo'naltirish imkonini beradi.

Xulosa qilib, O'zbekistonda omonat tizimini takomillashtirish raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Banklarning raqamli texnologiyalarni joriy etishi, omonatlar hajmini oshirishi, xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashishi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashi, investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston uchun bu jarayon nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki (2023). "O'zbekistondagi bank tizimining raqamlashtirish jarayoni".
3. World Bank (2023). "Digital Economy in Uzbekistan: Challenges and Opportunities".
4. Shaykhutdinov M. (2021). "Raqamli bank xizmatlari: Tendensiyalar va istiqbollari". Toshkent: Universitet nashri.